

SOYA VA UNING XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI
СОЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
SOYBEANS AND THEIR IMPORTANCE IN THE NATIONAL ECONOMY

Xurramova Gulsevar Худойназар кизи

TDAU Agrobiologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

gulsevarxurramova74@gmail.com

Tangirova Gulchexra Nasridinovna

Toshkent davlat agrar universiteti, qishloq xo'jaligi fanlari
falsafa doktori (PhD), dosent

Xudoyberdi Shoimqulov Odiljon o‘g‘li

TDAU Agrobiologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

nurmuhammadshomiqulov@gmail.com

Anarbayev Sardor Baxriddin o‘g‘li

TDAU Agrobiologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada soyaning oqsil miqdori (40-45%), moy miqdori (22-25%), almashinmaydigan aminokislotalar va vitaminlarning mavjudligi uning 400 va undan ortiq mahsulotlar olishda, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalarini rivojlantirishda, tuproq unumdorligini oshirishda muhimligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: soya, oqsil, moy, almashinmaydigan aminokislotalar va vitaminlar, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik.

Аннотация: В данной статье представлены содержание белка (40-45%) и масла (22-25%), незаменимых аминокислот и витаминов, а также значение сои в развитии животноводства, птицеводства, рыбной промышленности, в повышении плодородия почв и в получении 400 и более продуктов. **Ключевые слова:** соя, белок, масло, незаменимые аминокислоты и витамины, животноводство, птицеводство и рыболовство.

Annotation: This article presents the content of protein (40-45%) and oil (22-25%), essential amino acids and vitamins, as well as the importance of soy in the development of animal husbandry, poultry farming, fishing industry, in increasing soil fertility and in obtaining 400 or more products.

Key words: soy, protein, oil, essential amino acids and vitamins, animal husbandry, poultry farming and fishing.

Soya donidan oziq-ovqat mahsulotlari olinganligi tufayli soya ekilgan maydonlarga kimyoviy moddalar, mineral o‘g‘itlar, gerbitsidlarni kam qo‘llanib ekologik toza mahsulot olishga imkon beradi.

Soya o‘simligining qiymati alohida ahamiyatga ega. Uning noyob kimyoviy tarkibi tufayli oziq-ovqat, ozuqa va texnik ekin sifatida keng qo‘llaniladi. Soya doni tarkibida 40-45% oqsil, 22-25% o‘simlik moyi va inson organizmi uchun zarur bo‘lgan 12 xil vitaminlar mavjud.

Xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida keng tarqalganligi bilan boshqa qishloq xo‘jalik ekinlaridan ustun turadi. Jahon amaliyotida soya donidan yog‘-moy sanoati uchun birlamchi xom-ashyo sifatida foydalaniladi. Aminokislotalar tarkibi bo‘yicha soya oqsili beqiyosdir. Chunki u qator muhim aminokislotalarni o‘z ichiga oladi va FAO andozalariga to‘g‘ri keladi. Suv, tuz va ishqoriy eritmalarda juda yaxshi eriydi va hayvonlar va odam organizmlari tomonidan oson so‘riladi. Soya oqsili go‘sht oqsiliga nisbatan 6-15 marta, baliq oqsiliga nisbatan 3-6 marta arzon. O‘simlik moylari dunyodagi jami ishlab chiqarishning uchdan bir qismini tashkil etadigan soya moyida to‘yinmagan moy kislotalari 80-94 % ni, polito‘yinmaganlari 6-22 % ni tashkil etadi. Soya donidan margarin, mayonez, sut, qatiq, pishloq, un, o‘simtalaridan vitaminli salatlar hamda qandolat mahsulotlari ishlab chiqariladi va tayyorlanadi.

Soya unidan non va kolbasa mahsulotlari tayyorlanadi. Bir kilogramm soya uni 2-3 kilogramm go‘sht yoki 12 litr sutga teng bo‘lib, uning kaloriya miqdori 4500 kaloriya, bug‘doy uni esa 3600 kaloriyani tashkil qiladi. Shuning uchun qandli diabetda iste‘mol qilishda tavsiya etiladi. Soyadan tayyorlangan mahsulotlar juda to‘yimli, chunki oqsil va moydan tashqari, unda uglevodlar, fosfatidlar, minerallar, fermentlar va vitaminlar, ya‘ni inson tanasi uchun zarur bo‘lgan barcha komponentlar mavjud. Ularning ozuqaviy qiymati va arzonligi hisobga olinib, so‘nggi yillarda Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida soya qo‘shimchalari bilan turli mahsulotlar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish, ayniqsa, parhez ovqatlanishda va aholining yosh guruhlari uchun kengaydi [1].

Oqsilli soya qo‘shimchalari (un, don, shrot, konsentratlar, izolyatlar) go‘shtni qayta ishlash sanoati, sutni ishlab chiqarish, non pishirish, qandolat, konservalash, shuningdek, meditsinada biologik faol moddalar (fosfatidlar, izoflavonlar, oligosaxaridlar, saponinlar) va dori-darmonlarni ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi [2].

Soya yem-hashak ishlab chiqarishda ham bebahodir. U nafaqat don, shrot va kunjara sifatidagina emas, balki pichan, o‘t uni, granul, silos va somon – dag‘al ozuqa hamda ko‘katidan foydalanadi. Chorvachilik va parrandachilik, baliqchilik ratsionida soya qo‘shimchalarini kiritish ularni nafaqat oqsil va moy bilan, balki muhim aminokislotalar, minerallar, vitaminlar va fermentlar bilan ham muvozanatlash imkonini beradi, bu hayvonlarning mahsuldorligini 15-30% ga oshiradi. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, soya qo‘shimchalarisiz chorva mollarini mahsuldorligi oshirishga erishish mumkin emas. Respublikamizda oqsil taqchilligini bartaraf qilishda

va chorvachilikni rivojlantirishda soya maydonlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Soyadan silos tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Bu ekin makkajo‘xori bilan biologik va agrotexnik jihatdan mos keladi. Bu ekinlarni yashil massa sifatida birgalikda ekish, undagi dukkakli komponentning ulushi 30-35% bo‘lganda, to‘yimli silos olish imkonini beradi. Makkajo‘xori-soya silosidan foydalanish, maxsus tajribalar orqali ko‘rsatilganidek, sut mahsuldorligini 20-25%, yog‘liligini 0,2-0,3% va oqsil miqdorini makkajo‘xoriga nisbatan 0,4-0,5% ga oshirishi mumkin. Soya somoni sof holda qo‘y va echki uchun yaxshi dag‘al ozuqa, chorva mollari uchun esa dag‘al va ser-suv xashakka maydalangan holda qo‘shimcha ozuqa sifatida beriladi. Texnik ekin sifatida soya va uning qayta ishlangan mahsulotlari bo‘yoq va lak-bo‘yoq sanoatida, sovun ishlab chiqarishda, moy va qurilish materiallari, smolalar, poliefirlar, emulsiyalar, plastmassalar, elimlar, glitserin, pestitsidlar, portlovchi moddalar, spirt, rezina, to‘qimachilik sanoatida, farmasevtika va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladi.

Soya o‘simligi tuproqning tarkibini yaxshilaydi va almashlab ekishda yaxshi o‘rindosh ekin hisoblanadi. Simbiotik azotni fiksatsiya qilish natijasida soya tuproqdagi azot zahirasini tejamkorlik bilan o‘zlashtiradi hamda ildizda azot to‘planishi va erning ustki qismidagi o‘simlik qoldiqlari hisobiga sarflangan azot to‘liq qoplanadi. Kelgusi yilda ekiladigan ekindan ekologik toza mahsulot olishga erishiladi [3]. U qiyin eriydigan fosfatlarni o‘zlashtira oladi va bu elementni chuqur qatlamlardan ildizlarning asosiy qismi to‘plangan qismiga etkazib beradi.

Iqtisodiy jihatdan soya kungaboqar bilan taqqoslanadigan bo‘lsa, juda samaradorligi yuqori ekin bo‘lib, kungaboqarga nisbatan (2,0 t/ga dan ortiq) hosil olinadi. O‘rtacha hosildorligi 15-20 s/ga bo‘lganda, uning rentabelligi 250-300 % ga etadi.

Boy kimyoviy tarkibi, har tomonlama funksional foydalanish va turli xil tuproq-iqlim sharoitlarga moslashuvchanligi tufayli soya juda qimmatli va noyob ekindir.

Soya yuqori oqsilli, moy beradigan, almashinmaydigan aminokislotalar va vitaminlarning mavjudligi uning xalq xo‘jaligida 400 va undan ortiq mahsulotlar olishda, shuningdek, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohasini rivojlantirishda, tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Нестеренко А. Д. Роль сои в решении продовольственной проблемы на российском Дальнем Востоке //Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 1999. – №. 2. – С. 77-80.

2. Олховатов Е. А., Пономаренко Л. В., Коваленко М. П. Использование сои в пищевых и медитсинских селях //Молодой ученый. – 2015. – №. 15. – С. 231-235.

3. Петибская В.С., Кочегура А.В., Баранов В.Ф. Влияние сортовых особенности, факторов внешней среды и агротехнических приемов на качество семян сои. Соя биология и технология возделывания. Краснодар.: Советская Кубан, 2005 – с 116-125.